

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7654184>
УДК 69.04

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО И 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ

Н.А. Москвин,

магистрант 3 курса, напр. «Промышленное и гражданское
строительство»

Н.А. Антоненко,

доц., к.т.н.,

Рязанский институт (филиал) Московского политехнического
университета,

г. Рязань

Аннотация: В статье рассматривается проблематика применения в проектировании технологий информационного и 3D – моделирования. В рамках исследования обобщены основные особенности BIM технологий в процессах проектировании технологий информационного и 3D – моделирования в строительстве. Проанализированы основные направления применения BIM технологий в строительной сфере России и зарубежных странах. Выделены основные преимущества использования технологий информационного и 3D – моделирования в строительной сфере.

Ключевые слова: BIM-технологии, проектирование, технологии, 3D- моделирование, строительство

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF INFORMATION AND 3D MODELING TECHNOLOGIES IN DESIGN

N.A. Moskvina,

3th year master student, direction "Industrial and civil construction"

N.A. Antonenko,

Associate Professor, Ph.D.,

Ryazan Institute (branch) Moscow Polytechnic,

Ryazan

Annotation: The article deals with the problems of using information and 3D modeling technologies in designing. The study summarizes the main features of BIM technologies in the design processes of information and 3D modeling technologies in construction. The main directions of application of BIM technologies in the construction industry in Russia and foreign countries are analyzed. The main advantages of using information and 3D modeling technologies in the construction industry are highlighted.

Keywords: BIM technologies, design, technologies, 3D modeling, construction

Введение. В современных строительных проектах использование технологически продвинутых средств проектирования и расчета позволяет значительно снизить риск непредвиденных затрат при строительстве и дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений [1]. Для ускорения процедур проектирования и ввода жилищного объекта в эксплуатацию государством вводятся целый комплекс мер инвестиционно-экономического, правового и организационно-методического характера. Одной из подобных мер является внедрение в практику строительства правил внедрения в реализацию жилищных инвестиционно-строительных проектов (ИСП) технологий информационного проектирования и 3D-моделирования, именуемых также BIM (Building Information Modeling), которые способствуют увеличению качества проектов, уменьшению времени их реализации, трудозатрат, тем самым увеличивая экономическую эффективность ИСП [2]. Фактически, эти технологии являются логическим развитием

систем автоматизированного проектирования [3-4]. В Российской Федерации данное направление активное развитие получило, начиная с 2014 г. Исследование тенденций и перспектив развития технологий BIM в строительстве и предопределило актуальность темы данного исследования.

Цель статьи – анализ применения в проектировании технологий информационного и 3D- моделирования.

Методы исследования. В статье на основе методов обобщения, систематизации и анализа научной литературы проведено исследование по проблематике особенностей применения технологий информационного и 3D- моделирования в управлении строительными проектами [5]. Чтобы оценить практическую ценность и особенности применение BIM-технологий в управлении строительными проектами, были систематизированы и обобщены основные сферы их использования в России и зарубежных странах [6].

Результаты исследования Цифровизация в строительстве подразумевает под собой введение в отрасль цифровых технологий, включая технологию BIM, которые смогут обеспечить оптимизацию, модернизацию строительных процессов на всех этапах жизненного цикла ИСП (начиная от этапов концепции и проектирования до этапа вывода объекта из эксплуатации (ликвидации)).

Следует отметить, что еще пять лет назад строительство занимало одну из самых отстающих позиций по уровню цифровизации среди остальных отраслей [1]. Согласно исследованию Intellectsoft [1], на момент 2017 г. строительная отрасль в мире по уровню цифровизации опережала только агрокультурную отрасль, уступая таким секторам, как здравоохранение, химическое производство и т.д.

BIM – процесс управления информацией о строительном объекте, позволяющий пользователям собирать объектно-ориентированные многомерные параметрические модели (BIM-модели) и, на их основе, решать конкретные задачи в течение всего жизненного цикла строительного объекта. BIM, с одной стороны, рассматривают как инструмент управления проектом, а с другой – как методологические основы проектирования. Под инструментом понимают не только набор программных средств и оборудование или компьютеры, но и инструменты визуализации, навигации GPS и учета RFID.

Методологическая группа намного сложнее. Она определяет методики, процедуры, стандарты обмена данными, назначение ролей и распределение обязанностей между участниками. Именно эта группа определяет успех внедрения BIM-технологий в строительные компании. На сегодняшний день, концепция BIM востребована во многих странах. Ведутся активные разработки стандартов и регламентов.

Объектно-ориентированное параметрическое моделирование уже использовалось в различных областях, например, в области машиностроения или электронике, но потребовалось гораздо больше времени для внедрения BIM-технологий в строительство. В первую очередь это связано с тем, что любой строительный проект является сложным и уникальным, требующим колоссальных объемов работ и ресурсов. В связи с этим, процесс внедрения BIM в строительное проектирование очень сложен. Опыт зарубежных коллег демонстрирует, что внедрение BIM-технологий в России может способствовать значительному облегчению и упрощению процесса работы над проектом, так как технологии информационного моделирования призваны обеспечить новые процессы совместной работы с помощью организации общего доступа к проекту, в том числе: наглядной визуализации 3D, междисциплинарной координации, параллельной работы и т.д.

В настоящее время BIM – это актуальная технология, предлагающая более эффективные и более качественные строительные проекты, направленная на снижение затрат и контроль на протяжении всего жизненного цикла: начиная от стадии разработки проекта, и заканчивая сносом или реконструкцией. BIM может использоваться на каждой стадии проектирования.

Список использования обширен и включает в себя, например, моделирование текущих условий, составление бюджета и планирование времени. Другие направления использования BIM – это обзор проектов, лизинг, документальная аттестация и стандартизация, разработка проектов, 3D-координация и планирование, а также оперативное планирование, цифровая сборка, модельный анализ конструкции, управление объектами, техническое обслуживание, планы реконструкции. В каждой из этих областей существуют риски, а все риски проекта должны быть управляемы.

Появление новых технологий влечет за собой появление новых проблем. С такими проблемами столкнулись и при попытке внедрения

ВМ в России. В первую очередь, они связаны с: отсутствием нормативной базы по данному вопросу, потребностью разработки стандартов; недостатком квалифицированного персонала [2].

В настоящее время, в Российской Федерации внедрение ВМ-технологий все еще находится на начальном этапе. Однако необходимость в скорейшем освоении технологий информационного моделирования уже осознана многими участниками инвестиционно-строительной отрасли и признана на государственном уровне. Речь идет не только о взаимодействии между используемыми инструментами, но и о внедрении новых рабочих процессов. Технология и качество инструментов ВМ были проблемой десять лет назад. На сегодняшний день, актуальной темой является успешная реализация ВМ в общее пользование, что означает эффективное использование ВМ-технологий на уровне команды проекта.

Процесс реализации ВМ, по зарубежному опыту, необходимо начинать со стандартизации процессов. После того, как на государственном уровне будут разработаны национальные стандарты и технические регламенты можно приступать к процессу внедрения новых технологий. В настоящий момент в строительной отрасли опорной точкой для внедрения цифровизации в отрасль служат ВМ-технологии как прикладное направление методологии моделирования сложных технических систем [7].

Технология ВМ – то эффективный способ выявления и недопущения большого объема ошибок в процессе строительного проектирования различных объектов, практически, на всех этапах его выполнения. ВМ-технологии позволяют комплексно и интерактивно создавать, изменять и, в последующем, использовать виртуальные копии строительных конструкции, которые содержат всю информацию про них [8-10].

Такой подход сводит проектные работы к созданию и внедрению в проект семейств архитектурных, конструктивных элементов, инженерных сетей, сохраняя всю информацию о них при возможности автоматически сгенерировать виды, списки, спецификации и размещения символов аннотаций на полученных чертежах.

Внедрение ВМ упрощает управление строительным объектом на протяжении всего жизненного цикла – от предпроектной подготовки и до замораживания или реконструкции [11].

В общем случае, технология BIM подразумевает реализацию процессов создания и управления информацией на протяжении всего жизненного цикла объекта строительства. Одним из ключевых результатов реализации этого процесса является создание информационной модели здания, представляющего собой цифровое описание каждого аспекта объекта. Указанная модель основывается на информации, закладываемой всеми участниками на каждом этапе проекта. В целом, создание информационной модели здания позволяет оптимизировать различные действия для повышения ценности объекта строительства на всех этапах его жизненного цикла.

График Патрика Маклими [12] отлично показывает продуктивность BIM-технологий (рис. 1).

Рисунок 1 – График Патрика Маклими

(1 – возможность влиять на стоимость и производительность; 2 – стоимость внесения изменений в проект; 3 – процесс, основанный на применении обычных чертежей; 4 – процесс, основанный на применении технологии информационного моделирования [12])

На этом графике показаны все стадии строительного проекта, приведено сравнение двух методов: традиционного и метода BIM-моделирования. Основные решения принимаются на стадии

строительства, что влечет за собой большие затраты, из-за чего вносятся изменения в план и привлекается дополнительное финансирование. Этап проектирования менее затратный, потому, внесение изменений на ранних стадиях проекта более эффективное и менее затратное. Формирование технологий единой информационной базы ИСП, при использовании BIM, позволяет всем участникам проекта на всех его жизненных циклах оптимальнее управлять процессами реализации объекта.

Рассмотрим основные уровни применения BIM в рамках строительного проектирования:

1. Нулевой уровень – использование автоматизированной системы CAD, реализующей информационные технологии выполнения функций проектирования.

2. Первый уровень – 2D-чертежи, минимально информативные, формирующие документацию, которая в большинстве случаев будет требовать большого количества корректировок. Данный уровень детализации не позволяет проверить модель на наличие коллизий конструктивных элементов, не позволяет в автоматическом режиме составить спецификации материалов.

3. Второй уровень детализации подразумевает под собой создание модели, на основе которой можно проводить анализ коллизий конструктивных элементов, составлять спецификации элементов. Также, на данном уровне детализации модели, возможна координация строительных процессов (например, по облаку точек определить точность местоположения смонтированных конструкций). Этот уровень детализации также достаточен для использования его в расчете технико-экономического обоснования. На данный момент, второй уровень детализации является самым распространенным среди объектов, где внедрены BIM-технологии.

4. Третий уровень – максимально детальная модель объекта, которая позволяет контролировать эксплуатацию здания до завершения его жизненного цикла. Этот уровень детализации позволяет формировать и обрабатывать огромные массивы информационных данных, которые могут использоваться для оптимизации всех процессов, на протяжении полного жизненного цикла ИСП. Также это позволяет максимально использовать технологии интернета вещей (IoT), в основе которой лежит концепция

построения сети передачи данных между физическими объектами («вещами»), которые, в свою очередь, оснащены встроенными средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом, так и для взаимодействия с внешней средой. Технологии IoT можно использовать, во время строительства объекта, во время его эксплуатации, так как модель будет координировать взаимодействие интернет вещей. Не вызывает сомнения, что со временем получат развитие и последующие уровни модели BIM-технологий.

Технологии BIM проходят сложный процесс внедрения в строительную отрасль России. В развитых странах BIM получили широкое распространение и поддержку на государственном уровне, функционируя по единым национальным стандартам, например, в Финляндии, Соединенных Штатах Америки и Сингапуре. Безусловным лидером по применению BIM-технологий считается Великобритания, в этой стране произошла полная перестройка принципов работы проектных и строительных организаций. В России, а также, в некоторых странах Южной и Восточной Европы, интерес к BIM-технологиям только начинает развиваться. Важная роль при внедрении новых технологий принадлежит государству, так как правительство создает среду для внедрения BIM (особенно в форме стандартизации). Опыт зарубежных коллег показывает, что внедрение BIM в строительстве и управлении активами приносит существенную финансовую экономию.

Такие преимущества давно оценили наши коллеги из стран Северной Америки и Западной Европы. Например, в США в Канаде, по состоянию на 2021 год, каждый второй строительный проект (49 %) пользовался услугами BIM. В Европе этот показатель несколько меньше и все же составляет 36 %.

Из-за такого распространения BIM-технологий возникла необходимость создания национальных стандартов, которые бы нормировали все этапы строительного проектирования [4].

Выводы. Для ускорения процедур проектирования и ввода жилищного объекта в эксплуатацию государством вводятся целый комплекс мер инвестиционно-экономического, правового и организационно-методического характера, одной из которых является внедрение в практику жилищных инвестиционно-строительных проектов BIM. Рассмотрение BIM-технологии, как прикладного

направления методологии моделирования сложных технических систем, позволило выявить уровни ее использования в строительной отрасли в мировой практике.

Можно ожидать, что в скором будущем условия свободной конкурентной среды и сближение с более развитым рынком Китая, Турции постепенно приведут и Россию к неизбежному обновлению активов и создадут благоприятные условия для массового внедрения BIM-технологий. Через некоторое время в строительной отрасли нашей страны встанет вопрос о готовности подрядных строительных организаций к приему проектно-сметной документации в новом формате. Поэтому для активного применения BIM в Российской Федерации необходимо изменять психологию заказчиков, привести систему отечественного законодательства, в соответствие, с лучшими международными стандартами.

Список литературы

[1] Awali Ali, Ahmed Hamzah Ahmed Hussein, Almasni Btol Nabil Ali, Moogam Taher Adel Taher, Abdulwahed Baleegh Mohammed Hazaa Appraisal of emergence of building information modeling (BIM) and blockchain technologies in construction industry // Экономика строительства. – 2022. №2 (74). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/appraisal-of-emergence-of-building-information-modeling-bim-and-blockchain>. (дата обращения: 15.01.2023).

[2] BIM-Стандарт промышленные объекты BIM-стандарт и набор сопутствующих практических шаблонов для проектных организаций и служб технического заказчика, применяющих в своих рабочих процессах технологию BIM. Версия 1.0. – МОСКВА, 2018. ООО «Конкуратор». 103 с.

[3] Бурова О.А., Божик А.С., Шевцов А.В. Применение BIM технологий в строительстве: отечественный и мировой опыт // Вестник МФЮА. – 2020. №2. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-bim-tehnologiy-v-stroitelstve-otechestvennyy-i-mirovoy-opyt>. (дата обращения: 15.01.2023).

[4] Гришина Н.М., Мицко Д.И. Разработка и внедрение BIM-стандарта: исследование методов управления в строительстве //

Известия КазГАСУ. – 2017. №3 (41). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-i-vnedrenie-bim-standarta-issledovanie-metodov-upravleniya-v-stroitelstve>. (дата обращения: 15.01.2023).

[5] Ильинова В.В., Мицевич В.Д. Международный опыт использования BIM-технологий в строительстве // Российский внешнеэкономический вестник. – 2021. №6. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-opyt-ispolzovaniya-bim-tehnologiy-v-stroitelstve>. (дата обращения: 15.01.2023).

[6] Исанова А.В., Драпалюк Д.А., Дегтярева Д.А., Кириченко Д.В. Инструментарий BIM-моделирования при управлении и обслуживании энергоэффективных зданий и сооружений городских округов // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. – 2021. №2 (36). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/instrumentariy-bim-modelirovaniya-pri-upravlenii-i-obsluzhivanii-energoeffektivnyh-zdaniy-i-sooruzheniy-gorodskih-okrugov>. (дата обращения: 15.01.2023).

[7] Кожевников К.И., Нуждин А.Д. Разработка системы управления инвестиционными проектами в строительстве с помощью внедрения технологий информационного моделирования. / К.И. Кожевников, А.Д. Нуждин // Научные труды вольного экономического общества России. – 2020. №2. Т. 222. 219-225 с.

[8] Куркуедов В.В. Технология BIM в организации и управлении инвестиционным проектированием в строительстве / В.В. Куркуедов. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2019. № 13 (251). 116-120 с.

[9] Ларионов А.Н. Оценка перспектив использования технологий информационного моделирования в жилищном строительстве в России на период до 2030 года. / А.Н. Ларионов, А.В. Приходько // Экономика строительства. – 2022. №9. 67-78 с.

[10] Соргутов И.В. Роль BIM-технологий в проведении оценки технического состояния зданий и сооружений // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». – 2022. №1. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-bim-tehnologiy-v-provedenii-otsenki-tehnicheskogo-sostoyaniya-zdaniy-i-sooruzheniy> (дата обращения: 15.01.2023).

[11] Устинова Л.Н., Роман Н.П. Формирование модели управления строительным бизнесом на основе цифровых технологий // *π-Economy*. – 2020. №5. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-modeli-upravleniya-stroitelnyim-biznesom-na-osnove-tsifrovyyh-tehnologiy> (дата обращения: 15.01.2023).

[12] Федоров М.В. Основные формы реализации инвестиционного процесса в строительстве // *Вестник ОмГУ. Серия: Экономика*. – 2016. №4. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnyye-formy-realizatsii-investitsionnogo-protssessa-v-stroitelstve> (дата обращения: 15.01.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] Awali Ali, Ahmed Hamzah Ahmed Hussein, Almasni Btol Nabil Ali, Moogam Taher Adel Taher, Abdulwahed Baleegh Mohammed Hazaa Appraisal of emergence of building information modeling (BIM) and blockchain technologies in construction industry // *Construction Economics*. – 2022. No. 2 (74). [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/appraisal-of-emergence-of-building-information-modeling-bim-and-blockchain>. (date of access: 01/15/2023).

[2] BIM-Standard industrial facilities A BIM-standard and a set of accompanying practical templates for design organizations and technical customer services that use BIM technology in their workflows. Version 1.0. – MOSCOW, 2018. Competitor LLC. 103 p.

[3] Burova O.A., Bozhik A.S., Shevtsov A.V. Application of BIM technologies in construction: domestic and international experience // *Bulletin of MFUA*. – 2020. No. 2. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-bim-tehnologiy-v-stroitelstve-otechestvennyy-i-mirovoy-opyt>. (date of access: 01/15/2023).

[4] Grishina N.M., Mitsko D.I. Development and implementation of BIM-standard: study of management methods in construction // *Izvestiya KazGASU*. – 2017. No. 3 (41). [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-i-vnedrenie-bim-standardta-issledovanie-metodov-upravleniya-v-stroitelstve>. (date of access: 01/15/2023).

[5] Ilyinova V.V., Mitsevich V.D. International experience in the use of BIM technologies in construction // Russian Foreign Economic Bulletin. – 2021. No. 6. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-opyt-ispolzovaniya-bim-tehnologiy-v-stroitelstve>. (date of access: 01/15/2023).

[6] Isanova A.V., Drapalyuk D.A., Degtyareva D.A., Kirichenko D.V. BIM-modeling tools for the management and maintenance of energy-efficient buildings and structures of urban districts // Engineering and Construction Bulletin of the Caspian Sea. – 2021. No. 2 (36). [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/instrumentariy-bim-modelirovaniya-pri-upravlenii-i-obsluzhivanii-energoeffektivnyh-zdaniy-i-sooruzheniy-gorodskih-okrugov>. (date of access: 01/15/2023).

[7] Kozhevnikov K.I., Nuzhdin A.D. Development of a management system for investment projects in construction through the introduction of information modeling technologies. / K.I. Kozhevnikov, A.D. Nuzhdin // Scientific Works of the Free Economic Society of Russia. – 2020. No. 2. T. 222. 219-225 p.

[8] Kurkuedov V.V. BIM technology in the organization and management of investment design in construction / V.V. Kurkuedov. – Text: direct // Young scientist. – 2019. No. 13 (251). 116-120 p.

[9] Larionov A.N. Assessment of the prospects for the use of information modeling technologies in housing construction in Russia for the period up to 2030. / A.N. Larionov, A.V. Prikhodko // Construction Economics. – 2022. No. 9. 67-78 p.

[10] Sorgutov I.V. The role of BIM-technologies in assessing the technical condition of buildings and structures // International Journal of Applied Sciences and Technologies "Integral". – 2022. No. 1. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-bim-tehnologiy-v-provedenii-otsenki-tehnicheskogo-sostoyaniya-zdaniy-i-sooruzheniy> (date of access: 01/15/2023).

[11] Ustinova L.N., Roman N.P. Formation of a construction business management model based on digital technologies // π -Economy. – 2020. No. 5. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-modeli-upravleniya-stroitelnyim-biznesom-na-osnove-tsifrovyyh-tehnologiy> (date of access: 01/15/2023).

[12] Fedorov M.V. The main forms of implementation of the investment process in construction // Vestnik OmGU. Series: Economy. – 2016. No. 4. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-formy-realizatsii-investitsionnogo-protssessa-v-stroitelstve> (date of access: 01/15/2023).

© *Н.А. Москвин, Н.А. Антоненко, 2023*

Поступила в редакцию 04.01.2023

Принята к публикации 26.01.2023

Для цитирования:

Москвин Н.А., Антоненко Н.А. Анализ применения в проектировании технологий информационного и 3D-моделирования // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-3(25). С. 59-71. URL: <https://ip-journal.ru/>